

КОНСТИТУЦИЯ – ХАЛҚИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ ВА МАДАНИЙ МЕРОСИНИНГ АСРАБ АВАЙЛАНИШИ КАФОЛАТИДИР

Эргашев Дониёр Махаммадали ўғли

Андижон Давлат Университети

Ижтимоий-иқтисодиёт факултети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628688>

Abstract

Ўзбекистоннинг ўзлиги ҳуқуқий жиҳатдан Конституциямизда яққол ифодасини топган. Фуқароларимизнинг ўзлиги эса Конституцияни нечоғли билиши ва унга риоя қилишидадир. Бу ҳақда сўз борганда, давлатимиз раҳбарининг «Конституция — давлатни давлат, миллатни миллат сифатида дунёга танитадиган қомуснома», – деган ҳикматли сўзларини эслаш ўринли.

Key words: дўст, бурч, қонун

Конституциямизнинг баркамол авлодни тарбиялашдаги ғоявий-тарбиявий аҳамияти беқиёс бўлиб, у ёшларда Ватанга садоқат, мардлик, ўзаро дўст – биродарлик туйғуларини юксалтиришга хизмат қилади. Айниқса, Асосий Қонунимизда халқимизнинг кўп асрлик анъаналари, урф-одатлари мужассамлашгани ҳам унинг муҳим хусусиятларидан биридир. Фуқаролар Конституцияда мустаҳкамлаб кўйилган бурч ва мажбуриятларни бажаришлари лозим. Унга кўра, ёшлар ҳам Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 48-модда), шунингдек, Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини асраб авайлашга мажбурдирлар (Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 49-моддаси).

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикасининг “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида” 2001 йил 30 августдаги Қонунининг 18-моддасига асосан беш йилда бир марта моддий маданий мерос объектларининг ҳолатини кўриқдан ўтказиш Республикада, жумладан, Андижон вилоятидаги моддий маданий мерос объектлари қайта рўйхатдан ўтказиш, уларининг шўрланиш ва намгарчилик таъсирида зарарланишининг олдини олиш юзасидан тезкор амалий чоралар қўлланилмоқда.

Бундай улуг ишга яъни тарихий меросни асраб авайлашга, келажак авлодга етказишга мустақиллик туфайли эришилмоқда. Юртимизда моддий ва маданий меъросларимизни авайлаб асраш, уларда илмий тадқиқотлар олиб бориш учун давлатимиз томонидан ҳар томонлама шарт-шароитлар яратилмоқда ва илмий янгиликлар қўллаб-қувватланмоқда.

Она заминимизда дунёга машхур қадамжоларимиз борки, улар жаҳон ҳамжамиятида муҳим аҳамиятга эга. Бухоро, Самарқанд, Хива ва Республикаимизнинг турли масканларида тарихимизни акс эттирувчи маданий меъросларимиз мавжуд. Шунингдек, вилоятимиз Андижонда ҳам дунё тарихида муҳим ўрин тутган қадамжолар мавжуд. Мана шундай меърослардан бири – Қутайба ибн Муслим мақбарасидир. Қутайба ибн Муслим Ўрта Осиё заминига муқаддас ислом динини ёйилишида муҳим ўрин тутган шахс. Қутайба ибн Муслим ал-Боҳилий (660-715) – Уммавийларнинг Хуросондаги ноиби (705-715), Мовароуннахрни босиб олган араб сарқардаси. Қутайба ибн Муслим қайс (қайсит) номли шимолий араб қабиласига мансуб бўлган. Хажжож ибн Юсуф томонидан Хуросон амири (ноиби) қилиб тайинланган (705), дастлаб Хуросон ва Тохаристонни тўла равишда арабларга бўйсундирди. Сўнгра у 706-715-йиллар орасида Мовароуннахрнинг катта қисмини араб халифалигига тобе қилган. Қутайба ибн Муслим қўшинига Бухоро ва Самарқанддаги сўғдийлар ва туркийлар, хусусан, Вардонамулкининг ҳукмдори Вардонхудот қаттиқ қаршилик кўрсатган. 712-йили Хоразмни осонлик билан қўлга олди, халқи ҳам ислом динини қабул қилди. Шу йили Самарқандни қўлга олишга киришди. Шахар халқи ўз дарвозасини очиб бермади. Халққа озор бермаслик, шахарни вайрон қилмаслик учун Қутайба аскарлари билан шахарни тўрт ой қамал қилиб туради. Самарқанд қамали ҳақида тарихчи олим Давлатшоҳ Самарқандийнинг “Тазкиратуш-шуаро” деган китобида қизиқ бир воқеа берилади: “Валид ибн Абдулмалик замонида Қутайба ибн Муслим Боҳилий Самарқандни тўрт ой қамалда тутди. Лекин уни фатҳ этишга ожизлик қилди. Кунлардан бир куни, кимдир қалъа девори устидан овоз берди: “Ей араблар, беҳуда ранжтортманг, сизлар шахарни ололмайсизлар!” деб. Қутайба сўради: “Унда бу шахарни ким фатҳ этади?” Ўша шахс жавоб қилди: “Ҳакимлар, Муҳаммад (С.А.В.) миллати замонида бу шахарни исми юкли туя бўлган шахс забт эта олади деб ҳукмчи қарганлар.” Қутайба (ўзи ва қўшинига) деди: “Ҳудога шукр қил, Қутайба ва лашкар! Бу гап сизларнинг аҳволингизга тегишли экан!” Ва овоз қилди:

“Менинг исмим – юклитуя, чунки араблар туянинг асбоб анжомини “кутиб” деб атайдилар. Қутайба эса (сўзи) унинг кичиклаштирилганидир!” Самарқандликлар аҳвол шу тариқа эканлигини билгач, шаҳар дарвозасини очдилар ва Самарқанд Қутайбанинг қўли билан фатх этилди. Бу ҳол 712-713 (94 хижрий) йили воқеа бўлди. Давлатшоҳ Самарқандийнинг бу маълумотидан шу нарса маълум бўладики, ибн Муслим Қутайба истеъдодли, ақлий фаолияти кучли инсон бўлган. Ибн Муслим Қутайбанинг яна бир ижобий ҳислатларидан бири қайси шаҳарни қўлга киритса, ўша жойда масжидлар, азон ўқиш учун миноралар қурдирган. У Мовароуннаҳрда дастлабки жомеъ масжидини Бухорода қурдирди (712-713). Қутайба ибн Муслим бошқа шаҳарларда ҳам масжидлар қурдириб, зардуштийлик ва буддавийликка қарши аёвсиз курашди. Қутайба ибн Муслимнинг янги халифа Сулаймон (ҳукмронлик даври 715-717)га бўйсунмаслиги, араб қўшинлари ўртасида унга нисбатан норозилик пайдо бўлиши ва исён кўтарилишига олиб келди. Арабларнинг шайбон қабиласига мансуб Хайён ан-Набатий (унинг 7 минг кишилиқ қўшини бўлган) ватамим (тамимий) қабиласи вакили Вақи ибн Абу Суд бошчилигидаги исёнчилар Қутайба ибн Муслимнинг чодирига бостириб кириб, у билан биргаликда Абдурахмон, Абдуллоҳ, Солиҳ, Хусайн, Абдулкарим номли укаларини, ўғли Касир ибн Қутайба ва жиянларини (жами 11 эркакни) ўлдиришган. Қутайба ибн Муслим Андижон вилояти Жалолқудуқ туман Коҳ қислоғи (ҳозирги Қатартол қишлоғи)даги Работи Сарханг (ҳозирги Мозорбува) қабристонига дафн этилган. Ёдгорлик Қутайба ибн Муслим жомеъ масжиди ҳовлисининг ўртасида жойлашган. Мақбара икки хонадан иборат. Биринчи хона зиёратчилар кириб дуо қилиш учун. Иккинчи хонада Қутайба ибн Муслимнинг қабри жойлашган. Ёдгорликнинг иккала хона ўртасида эшик йўқ, шусабаб иккинчи хонадаги қабр айлана шаклда қурилган. Хонага уч томондан қуббасимон деразалардан ёруғлик тушиб туради.

Зиёратгоҳ Хожиакбар ўғли Муқимжон ҳожининг ҳомийлигида таъмир этилган. Бу ерга зиёратчилар муқаддас хаж зиёрати олдидан зиёрат қилиш, турли нийят-истаклари ижобатини сўраб ташриф буйирадилар ва Қутайба ибн Муслим ҳаққига дуо қиладилар.

Бундай зиёратгоҳ қадам жойларни маҳофаза этиш ва улардан фойдаланиш, қонун ҳужжатларига мувофиқ сақланиши устидан назорат ўрнатиш, моддий маданий мерос объектларининг муҳофаза чегараларини белгилаш ва муҳофаза белгиларини ўрнатиш Андижон вилоятида қатъий

тартиб асосида амалга оширилмоқда. Вилоят ҳудудидаги археология объектларида 50 метр, меъморий обидаларда 10 метр, маҳобатли санъат ҳамда диққатга сазовор жойларда 15 метр муҳофаза ҳудудини белгилаб шу бўйича доимий мониторинг ўтказилиб келинмоқда.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг энг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. АМ

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. ШУКУР

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросининг асраб авайланиши Конституцияда кафолатланиб ҳар қандай тарихий мерос келажак авлодни тарбиясида, уларнинг

баркамол ва комил инсон бўлиб етишишларида муносиб ўрин эга эканлиги кўрсатиб ўтилгандир.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 11-жилд. –Т. : ЎМЭ, 2005. 170-бет
2. Олимжон Рахимов, “Ибн Муслим Қутайба”, Холис. 34-сон. 2012-йил. 22 август.
3. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
4. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
5. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
6. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Ta'lim fidoyilari, 14 (1), 133-143.
7. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 58-62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
8. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.